

ЛИЗИНГ ХИЗМАТЛАРИ ВА ЛИЗИНГ КРЕДИТИНИ БАНКЛАР ТОМОНИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

Холов Баходир Ўктамович

Тошкент давлат иқтисодий университетининг мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14903703>

Аннотация: Ушбу мақолада лизинг тушунчаси ва лизинг муносабатларининг тартибга солиш бўйича илмий-назарий қарашлар ёритиб берилган. Лизинг кредитининг банклар томонидан молиялаштириш усуллари кўрсатиб берилган.

Аннотация: В данной статье освещено понятия лизинга и научно-теоретические взгляды по регулированию лизинговых отношений. Показаны методы финансирования лизинговых кредитов со стороны банков.

Annotation: This article highlights the concepts of leasing and scientific and theoretical views on the regulation of leasing relations. The methods of financing leasing loans from banks are shown.

Калит сўзлар: лизинг, лизинг муносабатлари, лизинг хизматлари, лизинг операциялари, лизинг кредити, лизинг кредитининг турлари, лизинг кредитининг банклар томонидан молиялаштириш усуллари.

Кириш.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнида турли молиявий хизматларининг ривожлантиришга кенг эътибор қаратилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “Худудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларининг ривожлантириш орқали кейинги 5 йилда хизмат кўрсатиш ҳажмини 3 бараварга ошириш ҳамда ушбу йўналишда жами 3,5 миллион янги иш ўринларининг яратиш” вазифаси қўйилди. Мамлакатимизда кейинги йилларда жадаллик билан ривожланиб бораётган шундай молиявий хизмат турларидан бири лизинг хизматлари ҳисобланади.

Ўзбекистонда иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнида турли хил молиявий хизматларининг ривожлантиришга кенг эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимизда кейинги йилларда жадаллик билан ривожланиб бораётган ана шундай молиявий хизмат турларидан бири лизинг хизматлари ҳисобланади.

Лизинг - бу кредитнинг пулсиз шакли бўлиб, одатда ишлаб чиқариш воситалари ва бошқа моддий бойликларни кейинчалик фойдаланувчилар томонидан мунтазам равишда ҳақ тўлаб бориб, сотиб олиш шарт билан узок муддатли ижарага беришдир.

Лизинг (инг.lease фойдаланиш) - машина, асбоб-ускуна, транспорт воситалари, ишлаб чиқариш иншоотларининг узок муддатли ижарага олиш; узок муддатли фойдаланиладиган товарлар экспортининг кредитлашнинг шакллари билан биридир.

Лизинг - молиявий ижаранинг алоҳида тури бўлиб, унда бир тараф (лизинг берувчи) иккинчи тарафнинг (лизинг олувчининг) топшириғига биноан учинчи тарафдан (сотувчидан) лизинг шартномасида шартлашилган мол-мулкни (лизинг объектининг) мулк қилиб олади ва уни лизинг олувчига шу шартномада белгиланган шартларда ҳақ эвазига эгаллик қилиш ва фойдаланиш учун ўн икки ойдан ортиқ муддатга беради. Бунда лизинг шартномаси қуйидаги талаблардан бирига жавоб бериши керак:

лизинг шартномасининг муддати тугагач, лизинг объекти лизинг олувчининг мулки бўлиб ўтса;

лизинг шартномасининг муддати лизинг объекти хизмат муддатининг саксон фоизидан ортиқ бўлса ёки лизинг объектининг лизинг шартномаси тугаганидан кейинги қолдиқ қиймати унинг бошланғич қийматининг йигирма фоизидан кам бўлса;

лизинг шартномасининг муддати тугагач, лизинг олувчи лизинг объектининг унинг бозор қийматидан паст нархда эвазини тўлаб сотиб олиш ҳуқуқига эга бўлса, бунда ана шу ҳуқуқни амалга ошириш кундаги лизинг объекти қиймати асос бўлади;

лизинг шартномаси даври учун лизинг тўловларининг жорий дисконтланган (ҳисобга олинган) қиймати лизинг объектининг лизингга топшириш пайтидаги жорий қийматининг тўқсон

фоизидан ортиқ бўлса. Жорий дисконтланган (ҳисобга олинган) қиймат бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ белгиланади.

Тадбиркорлик фаолияти учун фойдаланиладиган истеъмол қилинмайдиган ҳар қандай ашёлар, шу жумладан корхоналар, мулкый комплекслар, бинолар, иншоотлар, ускуналар, транспорт воситалари ҳамда бошқа кўчар ва кўчмас мулк лизинг объектлари бўлиши мумкин.

Лизингни асосан молиявий ва оддий тури бор. Молиявий лизинг-муайян муддатга ижарага берувчининг капитал ҳаражатларини тўлиқ қоплашга етарли тўловлардан иборат бўлиб, мулк эгасига бир миқдор фойда ҳам беради. Оддий лизинг - ижара даврида ижарага олинган мулк қисман амортизация қилинади.

Лизингнинг кредит муносабатлари каби моҳияти кўп жиҳатдан, авваламбор, бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда товар-пул муносабатлари ривожланиши оқибатида унинг керакли бўлганлиги билан изоҳланади. Бироқ, лизинг иқтисодий туркум каби назарий тушунчага эга бўлиш поғонасида кредитлаш шаклларида бири каби тавсифланишига бошқа бир аниқ белгиланган сабаблар мавжуд.

Биринчидан, лизинг кўпчилик ҳолатларда корхонанинг пул маблағлари ишлаб чиқаришга тааллуқли бўлган объектлар, яъни асосий воситаларга нисбатан сотиб олиш эҳтиёжларига тўлов қобилияти мос келмаганда пул даромадлари унинг тўлов қобилиятини шакллантирадиган вазиятда кераклидир. Корхона томонидан ушбу объектларни сотиб олиш эҳтиёжи уларни пул билан қоплаш имкониятларидан юқори. Бошқача қилиб айтганда, корхона томонидан ишлаб чиқариш ускуналарини сотиб олиш учун керакли бўлган жорий пул даромадлари ва ушбу ускуналарга мавжуд бўлган нисбатан юқори нархлар ўртасида узилиш мавжуд. Бир вақтнинг ўзида иқтисодий муносабатларда бўлган субъектларнинг айримларида эркин пул маблағларининг вақтинчалик ҳаракатланмаслиги кузатилади (молиявий-кредит институтлари, бизнесни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармалари, йирик корпорациялар ва бошқалар). Ушбу вазиятда, якуний истеъмолчининг нуқтаи-назаридан мавжуд бўлган зиддиятларнинг икки гуруҳини, яъни: корхонанинг жорий даромадларига нисбатан меҳнат қуролларига юқори баҳо мавжудлиги билан бир қаторда, иқтисодиёт субъектларининг бир гуруҳида пул маблағлари жамланганлиги ва улардан бошқа гуруҳда фойдаланиш мумкинлигини бир вақтнинг ўзида ҳал этувчи лизинг кредитининг пайдо бўлиши табиий ҳисобланади.

Лизинг кредити пайдо бўлиши учун ушбу асосланиш балки аниқ белгиланган объектга - яъни корхонанинг асосий воситаларига мақсадли тавсифга эга бўлган ва йўналтирилгандан истисно тариқасида, умуман банк кредити учун ҳам ўринли эканлигини тақозо этиш жоиз. Бироқ, лизинг кредити моҳиятига тушунча берувчи қуйидаги сабаб кредит назариясида фақат лизинг учун ҳосдир.

Лизинг кредити, шунингдек, асосий воситаларни ишлаб чиқарувчи нуқтаи-назаридан ўз маҳсулотларини тўсқинликсиз сотилишини таъминлаш учун кераклидир. Бунда лизинг кредити ишлаб чиқариш ва асосий воситаларни сотиш ўртасидаги боғлиқлик ўзаро эканлигини қайд этиш лозим: ишлаб чиқариш фондлари товар айланишининг ошиши билан лизинг кредитининг ҳажми ошиб боради, чунки лизинг объектлари асосий воситаларга бўлган эҳтиёж лизингнинг ўзига нисбатан эҳтиёжни ҳам вужудга келтиради. Қайд этилган тобелик айниқса ривожланган мамлакатларда янада ҳам жипсроқ бўлиб қолди. Ҳозирги пайтда бозор товарлар билан жуда ҳам тўлган шароитларда ушбу мамлакатларда корхонага алоҳида қимматбаҳо ускуналарни фақат лизинг кредити бериш объекта, лизинг муддати, кредит фоизи, лизинг келишувини расмийлаштириш тартиби, лизинг кредитини бериш шартлари, уни қоплаш тартибидан иборат бўлган лизинг механизmidан фойдаланилган ҳолда сотиши мумкин.

Банкларда лизинг фаолиятига катта қизиқиш уйғонишини бир қатор афзалликлар асослаб беради:

- минтақада таъсир кўрсатиш соҳаси ва бажарувчи операциялар доирасини кенгайтириш;
- таваккалчилик мукофоти, лизинг маржасининг бир қисми ҳисобига капитал киритишнинг энг фойдали соҳаси;
- моддий ишлаб чиқариш соҳасини инвестициялаш ҳисобига ишончилиқни ошириш;

- лизинг операциясини инвестициялаш учун кредит беришда таваккалчиликларни минималлаштириш;
- лизинг берувчига тақдим этилувчи солиқ имтиёзлари банкларга бошқа фаолият турларидан олинувчи даромадларни яшириш имконини беради.

Банкларнинг лизинг бизнесида иштирок этишида иккита асосий усул қўлланади:

- бевосита усул, бунда банк ўз структурасида махсус бўлим ёки мутахассислар гуруҳини яратиш йўли билан лизинг берувчи сифатида иштирок этади;
- билвосита усул, бунда банк мустақил лизинг компаниясини таъсис этади ва лизинг берувчининг кредитори сифатида иштирок этади.

Банклар ва лизинг берувчиларнинг ўзаро кредит муносабатлари турлича бўлиши мумкин. Банклар кафолатланган (мижознинг тўлов лаёқатини аниқлагандан сўнг ҳар бир операция учун алоҳида берилади ва муддати бўйича лизинг шартномаси муддати билан мос тушади) кредитлар ва кафолатланмаган (қарз олувчига берилувчи оддий банк кредитларини ифодаловчи) кредитларни тақдим этадилар. Лизинг компанияларининг сезиларли кредит эҳтиёжларини қондирар экан, банклар лизингнинг муайян турлари ривожланиши ва миқёсига таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлади.

Хулоса. Банк ва ижарачи ўртасида молиявий воситачининг мавжудлиги молиялаштиришнинг лизинг схемасини бевосита кредитлашдан фарқланишига сабаб бўлади, бироқ умум қабул қилинган кредитлаш амалиёти бу ерда тўлалигича сақланади. Бевосита банкдан қарз олувчи – лизинг фирмаси – лизинг олувчи ҳисобланади.

Мавжуд тажрибаларнинг кўрсатишича, республикамизда муваффақиятли фаолият кўрсатаётган лизинг компанияларининг асосий қисми кейинчалик уларнинг кредиторларига айланган йирик банклар иштирокида тузилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, лизингнинг кредит муносабатларини ривожлантириш ва лизингни банклар томонидан молиялаштириш жараёнларининг такомиллаштирилиши мамлакатимизда лизинг фаолиятининг самарадорлиги ошишига олиб келади